

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 8, September 2023

Licenced by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8394863)DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8394863>

Analisis Fenomena Tindak Pidana Penimbunan Alat Medis di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Islam

Anggifatul Hana¹, Nickmetin Erbakan Zen², Regina Masli³

^{1,2,3}Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Email korespondensi: nickerbakanz381@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tindak pidana penimbunan Alat Kebutuhan Medis di masa pandemi COVID-19 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 berdasarkan hukum Islam. Sebab dalam hukum Islam juga melarang penimbunan segala jenis barang kebutuhan masyarakat atau yang bisa disebut sebagai “*ihhtikar*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa *ihhtikar* telah melanggar konsep Maqashid Ash Shari’ah yaitu perlindungan agama (*hifdz al-Din*), perlindungan jiwa (*hifdz al Nafs*) dan perlindungan harta (*hifdz al-Mal*). Oleh karena itu, dengan adanya peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penimbunan (*ihhtikar*), sehingga Maqashid Ash Shari’ah dapat terwujud dan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat menjadi rujukan dan bermanfaat bagi siapapun yang ingin mencari keadilan dalam mengkaji dan menangani kasus penimbunan seperti yang dibahas pada penelitian ini.

Kata kunci: *Penimbunan, Maqashid Ash-Shari’ah, Hukum Islam*

Abstract

This research aims to analyze the phenomenon of hoarding masks and hand sanitizers during the COVID-19 pandemic based on the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 and Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2015. Islam also prohibits the hoarding of all types of goods that people need or that can referred to as "ihhtikar". This research shows that ihhtikar has violated the concept of Maqashid Ash Shari’ah, namely the protection of religion (hifdz al-Din), protection of life (hifdz al Nafs), and protection of property (hifdz al-Mal). Therefore, the existence of statutory regulations aims to prevent the occurrence of criminal acts of hoarding (ihhtikar), so that Maqashid Ash Shari’ah can be realized and can improve the prosperity of people's daily lives. Hopefully, the results of this research can become a reference and be useful for anyone who wants to seek justice in handling hoarding cases as discussed in this research.

Keywords: *Hoarding, Maqashid Ash-Shari’ah, Islamic Law*

Article Info

Received date: 5 September 2023

Revised date: 15 Sept. 2023

Accepted date: 26 Sept. 2023

PENDAHULUAN

Wabah virus COVID-19 yang terjadi diseluruh negara di dunia sejak tahun 2020 telah menghadirkan tantangan serius bagi ketersediaan layanan dan alat kebutuhan medis secara global. Keterbatasan sumber daya medis, terutama alat medis seperti masker wajah, hand sanitizer, ventilator, dan lainnya, menjadi isu yang memprihatinkan selama masa pandemi ini. Fenomena penimbunan alat medis, di mana sejumlah individu atau entitas mengakuisisi stok alat medis secara besar-besaran untuk kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi, telah mencuat sebagai permasalahan

yang semakin meruncing. Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang fenomena penimbunan alat medis pada masa wabah virus COVID-19 dengan fokus pada konsep Maqashid Ash-Shari'ah. Maqashid Ash-Shari'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada tujuan-tujuan utama hukum Islam, termasuk pemeliharaan agama, akal, harta, keturunan, dan jiwa. Dalam konteks pandemi, bagaimana fenomena penimbunan alat medis ini memengaruhi pemenuhan maqasid tersebut adalah aspek yang akan dianalisis secara mendalam.

Penelitian ini akan membahas dampak penimbunan alat medis terhadap aspek-aspek tersebut dan mengidentifikasi bagaimana tindakan semacam ini dapat melanggar prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam Islam. Selain itu, penulis akan menjelaskan relevansi pemahaman Maqashid Ash-Shari'ah dalam mengatasi permasalahan seperti penimbunan alat medis, serta upaya-upaya yang dapat diambil dalam konteks hukum dan kebijakan untuk mencegah dan mengatasi fenomena ini sesuai dengan konsep Islam. Penelitian ini di buat dengan maksud bisa memberikan pemahaman yang lebih luas tentang fenomena penimbunan alat medis selama pandemi virus COVID-19, tidak hanya dari sudut pandang kesehatan masyarakat dan ekonomi, tetapi juga dari perspektif etika dan nilai-nilai Islam. Semoga Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memahami tantangan-tantangan etis yang muncul dalam situasi darurat seperti pandemi, serta memberikan panduan untuk tindakan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam.

Terkait peristiwa yang kita alami 2 tahun silam masih melekat dalam ingatan terjadi pandemi COVID-19 yang merupakan salah satu krisis terbesar di dunia yang berdampak dalam beberapa aspek kehidupan kita, salah satunya peralatan medis. Kita dapat melihat bahwa dalam proses pembelian atau pemenuhan kebutuhan alat-alat kesehatan pada saat itu terjadi fenomena penimbunan yang menimbulkan krisis pada masa pandemi, yaitu kelangkaan dan sulitnya memperoleh alat-alat medis tersebut sehingga harganya pun melonjak tinggi.

Pandemi virus corona COVID-19 merupakan permasalahan yang dirasakan oleh kurang lebih 200 negara di berbagai belahan dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberitahukan bahwa pneumonia telah terdeteksi di kota Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok, namun jenis penyakitnya belum dapat ditentukan. Penemuan tersebut telah mengalami kemajuan dengan pesat yaitu pada tanggal 7 Januari 2020, pneumonia diidentifikasi sebagai jenis virus corona terbaru yang disebut COVID-19. Tanda-tanda atau gejala umum yang dirasakan saat terinfeksi virus COVID-19 menurut WHO antara lain gangguan pernapasan akut, demam, batuk, rasa lemas. Gejala lain yang dialami oleh sebagian besar pasien yaitu nyeri, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan rasa atau indra penciuman, ruam atau perubahan warna pada jari tangan atau kaki, dan gejala-gejala yang dirasakan biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap.

Ketika penyebaran virus corona mulai merebak ke banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020. Jumlah kasus positif terpapar virus COVID-19 terus bertambah dengan pesat bahkan virus tersebut menyebar antar negara di seluruh dunia. Upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia ke seluruh wilayah telah dilakukan. Tingginya jumlah pasien yang terpapar virus COVID-19 menjadikan kondisi pemerintah Indonesia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak panik, selalu waspada dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan yang diberlakukan pada aksesibilitas regional, untuk mengurangi segala aktivitas yang berada di luar rumah, sekolah diliburkan, bekerja di rumah dan kegiatan ibadah dilakukan di rumah. Tentu

saja kebijakan pemerintah ini telah dipertimbangkan dan dianalisis semaksimal mungkin. Jika terpaksa keluar rumah karena suatu keadaan darurat, masyarakat harus hati-hati dan mematuhi protokol kesehatan sesuai himbauan dari pemerintah dengan menjaga jarak dalam keramaian dan menggunakan masker di segala tempat.

Terdapat beberapa upaya pencegahan virus COVID-19 yang telah disebutkan diatas, kita tahu bahwa kelangkaan barang-barang eksklusif seperti masker, *hand sanitizer* dan alat medis lainnya di tengah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Akibatnya muncul tanda tanya terkait kelangkaan barang tersebut, apalagi dapat memungkinkan pemerintah dan semua pejabat pemerintah berkumpul untuk mencari tahu mengapa barang yang biasanya mudah ditemukan kini sulit di cari. Tidak hanya masker yang sulit ditemukan di apotek, *hand sanitizer* nampaknya juga sulit di temukan. Kedua alat tersebut berperan sangat penting dalam menjaga sterilitas tangan di masa pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Hal ini menjadi permasalahan karena selain jarang, masih ada pelaku usaha yang sengaja mencari keuntungan dengan menggandakan harga dan menimbun masker serta pembersih tangan tersebut. Mengenai hal tersebut pemerintah masih lambat dalam menindaklanjuti dan menyikapi fenomena tersebut. Penulis berniat untuk memberikan alternatif penanganan atau hukuman bagi penimbun dalam hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian akan fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena tindak pidana penimbunan alat kesehatan dan pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali konsep dan perspektif poin-poin kompleks terkait hukum Islam yang bersifat normatif. Adapun penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan bahan baku literatur utama, menelaah konsep konsep teoritis yang menyangkut asas-asas hukum dan menggunakan penjelasan yang bersifat eksplanatif. Peneliti akan menganalisis dokumen hukum yang relevan dan dokumen hukum Islam. Hal ini akan membantu menilai apakah penimbunan peralatan medis selama pandemi melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Metodologi ini akan memungkinkan peneliti untuk memahami peristiwa tindak pidana penimbunan alat medis selama pandemi dengan lensa hukum Islam.

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi. Analisis ini akan melibatkan identifikasi tema-tema utama, konsep hukum Islam yang relevan, dan pola kriminal penimbunan alat kesehatan. Data tersebut juga akan dihubungkan dengan teori dan prinsip hukum Islam untuk membantu memperdalam pemahaman kita terhadap fenomena tersebut. Metode penelitian ini akan memberikan kerangka yang kokoh bagi Anda untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tindak pidana penimbunan alat kesehatan di masa pandemi dalam perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penimbunan Merupakan Tindak Pidana Melanggar Hukum

Penimbunan (*ihtikar*) merupakan salah satu teori ekonomi Islam yang mempunyai pengertian model penimbunan yaitu membeli sebuah barang dalam jumlah yang masif kemudian menyimpannya untuk tujuan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal kepada masyarakat disaat mereka benar-benar membutuhkannya. Ibn Manzhur yang merujuk pendapat ibn Sayyidah yang mengatakan bahwa *ihtikar* adalah mengumpulkan kebutuhan konsumsi dan barang layak lainnya yang bisa dimakan, kemudian disimpan hingga makanan atau barang tersebut sulit ditemukan. Biasanya barang yang timbun adalah barang yang mudah didapatkan dan jumlahnya melimpah

serta harganya terjangkau. Ketika suatu barang langka dan harganya tinggi, penimbun akan menjual barang tersebut dengan harga tinggi untuk melipatgandakan keuntungannya.

Istilah *Ihtikar* melalui perspektif teori ekonomi adalah suatu ciri yang dilakukan oleh pedagang atau pelaku usaha untuk memperoleh *profit* yang banyak. Tindakan jelas dapat menimbulkan unsur penipuan dan kezaliman dalam proses jual beli itu sendiri. Dalam bidang perekonomian modern, *ihtikar* dipahami lebih luas sebagai monopoli. Istilah monopoli sendiri muncul dari pemikiran kelompok yang berideologi kapitalis. Salah satu dampak buruk yang ditimbulkan merupakan kerugian untuk konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, perbuatan *ihtikar* merupakan perbuatan yang wajib dihindari dan dijauhi oleh seorang pelaku usaha atau pedagang. Dalam hadits Rasulullah SAW. dijelaskan tentang masalah *ihtikar* (penimbunan) :

الإخاطيء لا يذكر ص.م. الله رسول عن الله عبد بن معمر عن

Artinya : Dari Ma'mar Bin Abdullah, Rasulullah SAW, bersabda, tidaklah seseorang menimbun (makanan pokok) melainkan ia berdosa. (H.R. Muslim)

Dari hadist Nabi Muhammad SAW yang disebutkan tadi, hal ini dapat diartikan dengan istilah *al-Ihtikar* atau penimbunan barang yang dilarang oleh hukum Islam. Hal ini karena berdampak buruk terhadap transaksi jual beli berdasarkan ajaran dan norma Islam sendiri. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW melarang para pedagang menggunakan istilah menimbun barang. Dalam hal ini, *al-Ihtikar* atau penimbunan barang-barang tersebut hukumnya adalah haram.

Pada dasarnya hadist Nabi Muhammad SAW di atas tidak menjelaskan apa saja contoh jelas mengenai barang yang dilarang untuk ditimbun sehingga para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai *ihtikar* tersebut. Diantaranya ada yang berpendapat haram menimbun segala sesuatu yang dapat merugikan masyarakat lain. Salah satunya Abu Yusuf, yang mengatakan penimbunan barang apapun itu dilarang jika menimbulkan resiko kerugian bagi manusia sekalipun barangnya emas dan perak. Pandangan ini dianut oleh sebagian ulama Mazhab Hanabilah kemudian, Ibnu Abidin Syaikuni dan sebagian ulama Madzhab Malikiyah. Menurut ulama Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah, barang-barang yang diharamkan untuk ditimbun adalah barang yang termasuk dalam bahan pokok, sedangkan benda kebutuhan pokok sekunder tidak dilarang. Ulama lain mengatakan penimbunan yang dilarang yaitu menimbun suatu benda yang sering diperjualbelikan yang dapat mempengaruhi dan menyebabkan ketidakstabilan harga atau melonjaknya harga barang yang ditimbun tersebut.

Menurut Jumah Mufaqihun, ia berpendapat bahwa *ihtikar* atau penimbunan barang dilarang jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Persediaan barang yang ditimbun melebihi kebutuhan atau dapat digunakan sebagai persediaan sepanjang tahun.
2. Dia menimbun barang untuk menunggu harga naik, agar barang tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dan barang yang ditimbun tersebut benar-benar dibutuhkan oleh konsumen.
3. Penimbunan terjadi ketika orang sangat memerlukannya, sebagai contoh kebutuhan konsumsi, pakaian, dan lain-lain. Namun jika menimbun terlalu banyak barang yang tidak begitu diperlukan oleh orang-orang kebanyakan tidak bisa disebut sebagai penimbunan karena tidak menimbulkan kelangkaan bagi masyarakat.

Adapun hukum mengenai penimbunan barang-barang tersebut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun secara *general* dari semua pendapat yang ada dapat di jabarkan menjadi dua kelompok yaitu :

1. Menurut imam mazhab Jumhur kelompok Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Zahiriyah, Zaidiyah, Ibadiyah, Al-Imamiyah dan Al-Kasani dari kelompok Hanafiyah, menimbun barang halal adalah haram. Diketahui, tindakan tersebut akan menimbulkan kemudharatan bagi banyak orang.
2. Menurut pendapat Fuqaha mazhab Hanafiyah itu menimbun barang adalah makruh tahrim tidak menimbulkan sanksi hukum. Dimana penimbunan barang diperbolehkan jika untuk kepentingan kemanusiaan.

Dengan demikian pendapat Jumhur lebih relevan karena akan menimbulkan akibat hukum (sanksi hukum), misalnya melalui ta'jir atau penyitaan harta benda yang ditimbunnya. Dan untuk mencegah para penimbun bebas melakukan tindakan memalukan ini, peran pemerintah adalah mengatur perdagangan yang adil dan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan tindakan kecurangan. Pasalnya, perbuatan mereka menimbulkan banyak korban jika menjual barang kepada masyarakat dengan harga yang sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan masyarakat untuk membeli. Dan juga berdasarkan keumuman dalil mengenai ihtikar, maka penimbunan segala macam barang yang diinginkan oleh banyak orang adalah tidak diperbolehkan, karena akan menimbulkan kesulitan bagi mereka jika terjadi penimbunan. Hadis lain yang menjadi dasar ketidakbolehan menimbun yaitu :

خطيء فهو المسلمون بها يغلى ان بررد حكرة احد تكرر من

Artinya :Barang Siapa yang menimbun barang dengan tujuan agar bisa lebih mahal jika dijual kepada umat Islam, maka dia telah berbuat salah (H.R. Abu Hurairah)

Hadits di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan penimbunan adalah barang-barang yang ditimbun yang sifatnya umum. Sementara itu, Imam as-Syaukani mengatakan bahwa pegangan yang dijadikan dalam ihtikar ini adalah bukan barangnya akan tetapi ilatnya. Ilatnya merupakan sesuatu hal yang dapat membahayakan bagi kaum muslim. Dari hadis tersebut, ulama menetapkan undang-undang larangan melakukan penimbunan dengan dua syarat: yaitu akan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat suatu negara dan akan menaikkan harga dengan sangat tinggi untuk memperoleh keuntungan yang banyak sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkannya. Adapun dasar pengambilan hukum mengenai ihtikar tersebut yaitu

ملعون والامد تكرر مرزوق الحالب

Artinya : orang-orang jalib (importir) itu diberi rezeki dan penimbun dilaknat

Ihtikar dalam pengertian umum menimbun pada saat harganya murah lalu dijual kembali ketika produk tersebut tidak lagi tersedia untuk memenuhi kebutuhan banyak orang adalah sesuatu yang mulia justru perbuatan tersebut yang diperbolehkan bukan untuk tujuan menaikkan harga barang yang langka. Hal ini dilakukan oleh Nabi Yusuf sebagaimana yang dilakukan dinyatakan dalam Al-Quran dalam surat Yusuf: 47-49. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang

menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.

Perbuatan seseorang yang menyimpan sejumlah barang untuk keperluan penyediaan, misalnya dalam hal panen besar atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tidak dapat dianggap sebagai perbuatan shtikar. Karena hal ini tidak akan mengakibatkan kekurangan barang di masyarakat; Padahal, jika beberapa perusahaan atau produsen tidak melakukan hal tersebut, maka harga barang akan turun dan masyarakat akan menderita.¹

Jelas dalam konteks hukum ekonomi Islam dikatakan bahwa orang yang menimbun barang, khususnya bahan pangan, untuk dijual dengan harga tinggi di saat orang lain benar-benar membutuhkannya, adalah dosa. Namun menimbun barang untuk kepentingan umat dalam rangka persiapan musim peceklik tidak berdosa melainkan diperbolehkan. Dibalik larangan menimbun, terdapat hikmah di balik larangan *ihthikar* atau penimbunan barang, yaitu agar keserakahan sebagian masyarakat tidak menimbulkan penderitaan dan kesusahan bagi banyak orang lainnya. Karena Islam adalah agama yang bertujuan untuk mendatangkan dan meraih kemaslahatan bagi orang banyak dan mencegah keburukan.²

Penimbunan alat medis pada masa pandemic COVID-19 pada hakekatnya telah melanggar ketentuan dalam pasal 29 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang menyebutkan bahwa Pelaku Usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. Dalam pasal tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjelas perbuatan yang dilarang dalam UU No. 7 Tahun 2014 karena kata penimbunan tidak dicantumkan secara jelas tidak hanya berarti menyimpan barang penting untuk tujuan negative.

Dalam pasal 107 diatur penjelasan mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00. Adapun rincian mengenai Barang pokok dan penting terdapat dalam Perpres No. 71 Tahun 2015 pasal 2 ayat (6) pada huruf a yaitu yang pertama barang kebutuhan pokok hasil pertanian meliputi beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, bawang merah. Kemudian barang kebutuhan pokok hasil industri meliputi gula, minyak goreng, tepung terigu. Kemudian selanjutnya barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan meliputi daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang. Adapun jenis barang penting terdiri dari benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai; pupuk; gas elpiji 3 (tiga) kilogram; triplek; semen; besi baja konstruksi; baja ringan.³ Dari uraian diatas dalam dasar hukum tersebut terlihat jelas tidak menyebutkan bahwa alat Kesehatan yakni masker dan hand sanitizer bukan termasuk salah satu barang pokok dan penting. Namun masih terdapat ketentuan yang jelas, khususnya ayat (7) yang berbunyi: “Jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah, berdasarkan usulan

¹ Moch Bukhori Muslim, “Ikhtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi,” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2015): 1–14, <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2083>.

² Junaid, “Perspektif Hadis Tentang Ihtikar,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* Volume 1, no. 1 (2021): hlm.35.

³ Mohammad Faisol Soleh, “Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi COVID-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 14-15, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.1-31>.

Menteri setelah berkordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.”

Berdasarkan pasal di atas, dapat dipahami bahwa, jenis aset yang disebutkan pada ayat tersebut dapat diubah berdasarkan usulan dari Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Peralatan medis seperti masker dan *hand sanitizer* termasuk dalam nonkategori barang kebutuhan pokok dan barang penting. Namun setelah adanya pasal tersebut masker dan *hand sanitizer* dapat ditambahkan dalam kebutuhan pokok dan barang penting. Kalaupun hal ini bisa diubah sebagaimana mestinya, tentu ada prosedur dan teori hukum yang bisa membenarkan hal tersebut, karena menyangkut keabsahan suatu ketentuan hukum, dasar pemikiran yang nantinya akan mempengaruhi penggunaannya untuk mencegah pelaku penimbunan masker dan hand sanitizer.

Dalam Pasal 6 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Identifikasi dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kritis juga tidak menyebutkan masker dan hand sanitizer dalam kategori esensial dan aset penting. Berdasarkan hal di atas, masker dan hand sanitizer tidak tercantum secara tata bahasa sehingga pelaku penimbunan mempunyai peluang besar untuk lolos, kecuali presiden, dalam situasi dan kondisi tertentu seperti wabah virus corona dapat menetapkan masker dan *hand sanitizer* maupun barang lain yang berkaitan dengan virus COVID-19 sebagai barang kebutuhan pokok atau barang *basic need* bagi masyarakat yang terdampak secara luas.

Karena seperti kita ketahui, masker dan hand sanitizer sudah menjadi barang yang sangat diperlukan dalam konteks wabah COVID-19 dan karena kelangkaannya, harga pun berubah drastis sehingga dapat menghambat hak terpenuhinya kebutuhan kesehatan setiap orang, maka jika hal ini merupakan sebuah kasusnya, mereka berhak menjelaskan dan mengevaluasi apakah peraturan tersebut tepat untuk menjerat pelakunya, sehingga ketika persoalan ini diangkat Pengadilan dan hakim berhak memutuskan dan menemukan hukum jika peraturan tersebut tidak tepat/tidak ada karena keduanya Faktor-faktor tersebut di atas juga berkaitan dengan hak asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan setiap orang atau hak untuk memelihara kesehatan. Sementara itu, menurut UU Persaingan Usaha penimbunan alat medis tersebut dapat menimbulkan praktik monopoli dan penetapan harga yang tidak wajar. Namun penimbunan peralatan alat medis dalam jumlah besar pada masa pandemi ini merupakan permasalahan yang mendesak dan perlu segera diatasi oleh pemerintah.

Larangan ini mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Persaingan Usaha, “Badan usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan badan usaha pesaing untuk menentukan harga barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan selama jangka waktu yang bersangkutan. periode. Dalam persaingan usaha, kesepakatan harga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh badan usaha untuk memaksimalkan keuntungan, “jelas-jelas mengabaikan keseimbangan kepentingan badan usaha lain dan masyarakat sebagai konsumen”. Persaingan usaha, hukum persaingan sendiri dianggap ilegal, artinya tidak perlu dibuktikan apakah menimbulkan perilaku monopoli atau persaingan usaha yang sehat, namun yang terpenting harus ada kesepakatan harga yang akan dibayar konsumen.

Terkait dengan penimbunan alat kesehatan, larangan penetapan harga ini dapat berlaku apabila penimbunan alat kesehatan yang terjadi pada masa pandemi ini diketahui merupakan bagian dari perjanjian penetapan harga alat kesehatan yang harus dibayar oleh konsumen. Hal ini dimungkinkan karena ketersediaan alat kesehatan kemudian menjadi langka dan ketika ada harga untuk membelinya menjadi sangat mahal. Pada prinsipnya penerapan ketentuan pidana tambahan bersifat alternatif. Itu

bukanlah hukuman yang seharusnya dijatuhkan, atau hanya sekedar hukuman jika hukuman pokoknya dirasa kurang. Namun bukan berarti penjatuhan sanksi pidana tambahan tidak terlalu penting, sebab memang sebenarnya sanksi tersebut adalah penting.

Oleh karena itu, dinamika perekonomian dan situasi wabah Covid-19 yang pada saat itu terjadi memang menjadi alasan kuat terjadinya penerapan pidana pokok dan tindak pidana tambahan dalam pemberantasan penimbunan alat kesehatan secara simultan, yang berpotensi membahayakan kesehatan bahkan keselamatan masyarakat.

Praktik *ihthikar* Pada Masa Pandemi COVID-19 Menurut Tinjauan Hukum Islam dalam Konsep *Maqashid Ash-Syari'ah*.

Maqashid syari'ah adalah sasaran atau tujuan yang ada dibalik hukum, bukan aturan hukum itu sendiri. Pada masa pandemic COVID-19 praktik *ihthikar* yang dilakukan oleh pelaku usaha sudah jelas melanggar konsep Maqashid Ash Shari'ah. Dimana pada saat itu keperluan alat medis sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari semua kalangan tetapi ada salah satu oknum yang ingin memperoleh keuntungan banyak dengan cara menimbun peralatan medis tersebut pada keadaan darurat. Tindakan penimbunan tersebut melanggar beberapa konsep dari Maqashid Ash Shari'ah yaitu :

1. Hifdz din (menjaga agama)

Dalam kasus pandemi covid banyak pihak yang menimbun alat medis, masker dan hand sanitizer hal ini bertentangan dengan hukum islam tentang pelarangan praktik *ihthikar* yang merujuk dalam hadis yang pada intinya membeli barang dengan jumlah yang banyak kemudian dengan sengaja menimbunnya agar barang tersebut menjadi langka sehingga harga barang yang ditimbun menjadi tidak wajar dari harga sebelumnya. Hal demikian jelas tidak sesuai dengan tujuan Maqashid Ash Shari'ah⁴

2. Hifdz Nafs (memelihara jiwa)

Penimbunan peralatan medis tersebut dapat menjadikan kelangkaan barang-barang yang *urgent* sekali dibutuhkan masyarakat pada masa Pandemi COVID-19 seperti : masker, *hand sanitizer*, obat-obatan yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup yang dapat merugikan jiwa manusia. Dalam situasi seperti ini, Tindakan *ihthikar* (penimbunan) dianggap tidak sesuai dengan konsep Maqashid Ash Shari'ah

3. Hifdz Mal (memelihara harta)

Penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menyebabkan harga peralatan medis mengalami kenaikan yang sangat tidak wajar yang dimana semula harga peralatan medis tersebut terjangkau dan dengan mudah dapat ditemukan. Hukum islam mendorong agar melakukan distribusi dengan konsep keadilan, kejujuran dan dengan harga yang wajar. Tindakan penimbunan tersebut dapat merugikan masyarakat dan dianggap melanggar konsep Maqashid Ash Shari'ah.

KESIMPULAN

Dalam Islam, penimbunan (*ihthikar*) dilihat sebagai tindakan yang tidak dianjurkan dan bahkan diharamkan dalam beberapa konteks. Hal ini dapat di jumpai dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad S.A.W yang memberikan panduan mengenai pentingnya berbagi kekayaan dan mencegah penimbunan sumber daya yang bisa digunakan untuk kemaslahatan bersama. Beberapa poin penting dalam perspektif

⁴ Alfian Nuril Huda, "Penimbunan Masker Pada Masa Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Semarang", 2016, 22-23.

Islam terkait penimbunan adalah: Islam mendorong umatnya untuk berbagi harta dan kekayaan dengan mereka yang membutuhkan. Prinsip zakat, sedekah, dan infaq menggarisbawahi pentingnya memberikan dari harta yang kita miliki kepada yang lebih membutuhkan. Penimbunan barang atau sumber daya yang esensial, seperti makanan atau bahan pokok, yang dapat menyebabkan kelangkaan dan harga yang tidak terjangkau bagi masyarakat umum, dianggap sebagai tindakan yang merugikan dan dapat mengakibatkan sanksi.

Islam memungkinkan investasi dan peningkatan kekayaan, tetapi dalam konteks yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan. Spekulasi berlebihan atau mencari keuntungan yang tidak wajar dianggap berseberangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Islam yang mengajarkan jika keberkahan (*barakah*) dalam harta dan rezeki dapat ditemukan melalui berbagi dengan orang lain. Penimbunan cenderung menghalangi aliran keberkahan ini. Dalam rangka perspektif Islam, penimbunan adalah tindakan yang mendorong keserakahan, ketidakadilan, dan mengabaikan kewajiban sosial untuk membantu yang membutuhkan. Oleh karena itu, umat Muslim dihimbau untuk menjauhi praktik penimbunan dan selalu berupaya untuk menggunakan harta mereka dengan bijak dan dalam kerangka yang mendukung kebaikan bersama.

Referensi

- Ibrahim, D. 2019. *Al-Qawa'id al-Maqashidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)*. Ar- Ruzz Media. Jogjakarta.
- Huda, Alfian Nuril. “”Penimbunan Masker Pada Masa Wabah COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Semarang”.” 2016, 1–23.
- Junaid. “Perspektif Hadis Tentang Ihtikar.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* Volume 1, no. 1 (2021): hlm.35.
- Muslim, Moch Bukhori. “Ikhtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2015): 1–14. <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2083>.
- Soleh, Mohammad Faisol. “Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi COVID-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen.” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 1–31. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.1-31>.
- Triyana, I. 2021. Sanksi Pidana Terhadap Penimbunan Masker Medis dan *Hand Sanitizer* Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Analogi Hukum*. 3(2): 195-199.
- Ariyani, E. 2021. Analisis Hukum Terhadap Kasus Penimbunan Masker Dan *Hand Sanitizer* Ditengah Wabah COVID-19 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2015. *Varia Hukum*. 3(1).
- Janur, N. 2021. Pelanggaran HAM Dalam Pandemi COVID-19 (Human Rights Violations In The COVID-19 Pandemic). *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syari'ah dan Hukum*.2(1).
- Izwany, B., Jamal, S. (2021). Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Tahqiq*. 15(1), 38-48.
- Maulidah, A. 2020. Tinjauan *Maqashid Asy-Syari'ah* Dan Regulasi Terhadap Praktik *Ihtikar* Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.